

KOAGULYANT-FLOTOREAGENTLARNING YOG‘-MOY KORXONALARINING OQAVA SUVLARINI TOZALASHDAGI AHAMIYATI

Farida Kasimovna Tashbayeva

Guliston davlat universiteti “Kimyo” kafedrası magistranti

faridakasimovna6@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada hozirgi kunning eng dolzarb muammolaridan biri *bo‘lgan* zamonaviy yog‘-moy va *neft-gaz* sanoatining chiqindi suvlarini tozalash va una yana qayta ishlov berish orqali aylanma jarayonga qo‘llash uchun samarali koagulyantlar olish muammolari hamda ahamiyati yoritilgan.

Key words: yog‘-moy sanoati, oqava suv, kaolin, koagulyant, gil, flotoreagent.

Oqova suvlarni tozalashning ekologik xavfsiz va iqtisodiy arzon hamda samarali usullarini yaratish suv resurslarini muhofaza qilishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Oqava suvlar tarkibidagi mavjud reagentlarni tozalash usullarini takomillashtirish, tozalab olingan suvni qaytarish va qimmatbaho komponentlarni ishlab chiqarishga qo‘llash zamonaviy yog‘-moy sanoatining dolzarb muammosi hisoblanadi [1, B3]

Tabiiy xom ashyo asosida neft-gaz va yog‘-moy ishlab chiqarish sanoat chiqindi suvlarini tozalash uchun koagulyantlar olish bo‘yicha talaygina ishlar ma‘lum. Ayniqsa, ana shu maqsadda olinadigan koagulyantlar uchun eng keng tarqalgan tabiiy resurslardan biri kaolinlar va kaolin gillaridir [2, B11.]. Oqava suvlar sanoat suvlarini toza suv oqimlariga qo‘shib ekologiyasini yomonlashtiradi.

Ayni paytda korxonalarida oqava suvlarni tozalash inshootlari samarasiz ishlaydi. Suvning kimyoviy tarkibini tahlil qilishda noorganik moddalar (alyuminiy, qo‘rg‘oshin, temir, mis va boshqalar), murakkab organik moddalar (akrilamid, stirol, fenol, uglerod tetraxlorid, dioksan va boshqalar) mavjudligi va miqdori aniqlangan.

So‘nggi paytlarda oqava suvlar, yer osti suvlarini og‘ir metallar va ularning tuzlaridan tozalash, mahalliy gillar asosidagi alyuminiy-kremniy flokulyant-koagulyantlar qo‘llashda katta samara beradigan nanotexnologiya usuli keng qo‘llanila boshlandi. Bu flokulyant - koagulyantlar modifikatsiyalangan gil va mineral – nefelinlardir.

Birlamchi kaolinitlar asosan 45-60% kvars, ikkilamchilari asosan ko‘p miqdorda giltuproq tutgan kaolin loylaridan iborat bo‘ladi [3, B6-7.].

Angren kaolin-ko‘mir havzasi kaolinga juda boy. 1960-yillardan boshlab birlamchi kaolinlar 250 metr chuqurlikdan ko‘mir bilan birga tizimli ravishda qazib olingan. Undagi alyuminiy va temir oksidlari mos ravishda $Al_2O_3 = 21,5-23,7\%$ va $Fe_2O_3 = 2,97- 5,11\%$ ekanligi [4, B12] aniqlangan.

Zarquduq hududidagi Auminzatau ikkilamchi kaolinda Al_2O_3 miqdori 38-40% ga yetadi [5, B23]. Zarquduq hududidagi Auminzatau uchastkasidagi „Экстра“ boyitilmagan konida oksidlar miqdori tarkib bo‘yicha quyidagicha: (mass.%): $Al_2O_3 = 38,00$, $Fe_2O_3 = 0,50$, $SiO_2 = 52,69$, $TiO_2 = 0,36$, $CaO = 0,45$, $MgO = 0,31$, $K_2O + Na_2O = 1,44$, p.p.p.= 4,87.

Ushbu ish birinchi navbatda koagulyantlar - flotatsion reagentlar ishlab chiqarish va ularning xususiyatlariga Zarquduq uchastkasining Auminzatau kaolinidagi alyuminiyga haroratning ta'siri, kuydirish vaqtiga bog‘liqligi bo‘yicha tadqiqot natijalarini taqdim etadi. Zarquduq kaolini tarkibida alyuminiy yuqoriligi va eng temir kam miqdordaligi bilan diqqatga sazovordir.

1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, kuydirish haroratini $500^{\circ}C$ da amalga oshirilsa, kaolindan alyuminiyni ajratib olish yuqori darajaga chiqadi.

1-jadval.

Zarquduq hududidagi Auminzatau kaolinidan alyuminiy va temirni ajratib olishning kuydirish harorati va davomiyligiga bog‘liqligi (1000 g namuna uchun)

Kaolin turi	Kuydiris h	Kuydiris h vaqti, min	Massa yo‘qotis h	Al_2O_3 , g	Fe_2O_3 , g	Al_2O_3 %	Fe_2O_3 %

	harorati. t, °C		%				
Boyitilmagan	300	60	2,3	22,260	36,246	10,6	42,0
Boyitilmagan	300	90	2,8	47,250	39,008	22,5	45,2
Boyitilmagan	350	60	5,4	101,64	41,424	48,4	48,0
Boyitilmagan	350	90	6,4	131,88	45,049	62,8	52,2
Boyitilmagan	400	60	7,1	155,19	50,486	73,9	58,5
Boyitilmagan	400	90	7,6	170,73	59,978	81,3	69,5
Boyitilmagan	450	60	8,0	176,82	62,913	84,2	72,9
Boyitilmagan	450	90	8,8	179,34	64,811	85,4	75,1
Boyitilmagan	500	60	9,8	179,97	61,532	85,7	71,3
Boyitilmagan	500	90	9,6	180,19	55,405	85,8	64,2
Boyitilmagan	550	60	9,6	148,47	39,784	70,7	46,1
Boyitilmagan	600	60	9,6	102,95	39,180	49,0	45,4

Alyuminiyning Zarquduq kaolini tarkibidan ajratib olishning kuydirish vaqtiga bogʻliqligi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Alyuminiyning zarquduq kaolini tarkibidan ajratib olishning kuydirish vaqtiga bogʻliqligi

Zarquduq boyitilmagan kaolinining optimal kuydirish vaqti 60 minut, boyitilgani esa 90 minut ekanligini 1-rasmdan koʻrish mumkin [6, B2].

Termik qayta ishlov gacha kaolini 30% li xlorid kislotasi bilan ishlov berilgach, quyidagi tenglamalar boʻyicha taxmin qilingan reaksiyalar ketadi:

(6)

Termik qayta ishlovdan keyingi taxmin qilingan reaksiyalar tenglamasi:

(6)

Koagulyant olishning optimal sharoitlari quyida keltirilgan:

2-jadval

Koagulyant olishning optimal sharoitlari

№	O'lchov birliklari va ko'rsatkichlar	Qiymatlar
1.	Kuydirish harorati, C	550 ±10
2.	Kuydirishning optimal vaqti, minut	90
3.	Sovutish vaqti, minut	60
4.	Sovutish harorati,	20-25
5,	Kislotali ishlov berish harorati,	97±2
6.	Reaksiya muhit pH i	3-4
7,	Reaksiya davomiyligi, minut	60
8.	Filtrlash harorati,	25-30
9,	Bug'latish harorati,	97±2
10.	Bug'latish vaqti, minut	150

11.	Quritish harorati,	550 ±10
12.	Quritish vaqti, minut	60
13.	qotish harorati	20
14.	Qotish vaqti, minut	60
15.	Siklning umumiy vaqti	540

Olingan koagulyantlar taʼsirida yogʻ-moy sanoati ishlab chiqarish jarayonida hosil boʻlgan oqava suvlarning sifat koʻrsatkichlari yaxshilanadi. Auminzatau Zarquduq uchastkasi kaolinidan xom ashyo -koagulyant olish sharoitlari tanlandi. Oqava suvga oqib tushadigan eritmalarning ishchi massa konsentrasiyalari va biologik va kimyoviy ifloslanishning asosiy koʻrsatkichlari suvi odatda litr uchun bir necha birlikdan oʻnlab grammgacha kamaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахимов Х.А., Салиханова Д.С., Муталов Ш.А. Исследование получения композиций коагулянтов на основе местных ресурсов. Монография. Т.: -2019, -127 с.
2. Мамаджанов З.Н. Исследование процессов сернокислотной переработки местных алюмосиликатов и получение коагулянтов на их основе. Автореферат диссертации «Doctor Philosophy» (of technik science), Т.: «Высшая школа», 2018, 20 с.
3. Флокулянты и коагулянты ключи к водным и производственным отходам.//Stone Rev. Перевод с англ. -1997. -13, №6, -С. 34-37.
4. Абдурахимов Х.А. Исследования по получению композиций коагулянтов, состоящих из хлоридов поливалентных металлов. Композиционные материалы, 2019, №2, -С. 50-53.
5. Абдурахимов Х.А., Жумаева Д.Ж., Абдурахимов А.А. Исследования по получению коагулянтов сосотоящих из хлоридов алюминия и железа (III). Сборник материалов XVIII международной конференции «Инжиниринг и управление от теории к практике»

6. Абдурахимов Х.А. Разработка коагуляционного способа очистки сточных вод производства хлопкового масла, бумаги и получения модифицированного коагулянта-флотореагента. Илмий-техник журнали, Фаргона, 2023, 27-том, №3, -с.80-85